

TÍTULO: PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, PESQUISA E COMUNICAÇÃO NA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (2023-2024)

DOI: 10.5281/zenodo.17802391

AUTORES: MURILLO BIRCHLER XAVIER

INTRODUÇÃO: A GESTÃO ESTRATÉGICA É UM ELEMENTO-CHAVE PARA O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), ESPECIALMENTE NO NÍVEL FEDERAL, ONDE DECISÕES IMPACTAM DIRETAMENTE A EFETIVIDADE E O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, PESQUISA E COMUNICAÇÃO (NGEPC) DA SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ENTRE JANEIRO DE 2023 E ABRIL DE 2024, COMO INICIATIVA VOLTADA À INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE. **MÉTODOS:** O NGEPC FOI ESTRUTURADO COM BASE EM METODOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMO ANÁLISE SWOT, PLANEJAMENTO MATRICIAL E ACOMPANHAMENTO POR INDICADORES. A ATUAÇÃO DO NÚCLEO ENVOLVEU A COORDENAÇÃO DE PROCESSOS INTERSETORIAIS, ANÁLISE INSTITUCIONAL, LEVANTAMENTO DE DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS, E ARTICULAÇÃO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), ESPECIALMENTE OS DE NÚMEROS 3, 5 E 10. **RESULTADOS:** FORAM ELABORADOS O MAPA ESTRATÉGICO DA SAPS, A CARTEIRA DE INICIATIVAS PRIORITÁRIAS (COM 306 PROCESSOS DE TRABALHO MAPEADOS) E A CONSOLIDAÇÃO DE MAIS DE 200 ENTREGAS INSTITUCIONAIS. HOUVE FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA INTERNA, ALINHAMENTO ENTRE ÁREAS TÉCNICAS E PROMOÇÃO DE UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA À INOVAÇÃO. DENTRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS, DESTACAM-SE A LIMITAÇÃO DE RECURSOS, A ROTATIVIDADE INSTITUCIONAL E A NECESSIDADE DE ENGAJAMENTO DAS EQUIPES. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DO NGEPC DEMONSTROU A VIABILIDADE DE APLICAR PRINCÍPIOS AVANÇADOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO POLÍTICA ESTRUTURANTE DO SUS. O MODELO APRESENTA POTENCIAL DE REPLICABILIDADE EM OUTRAS ESFERAS DO SISTEMA, SENDO REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO INSTITUCIONAL. SEUS IMPACTOS POSITIVOS EVIDENCIAM O VALOR DE ESTRUTURAS TÉCNICAS DEDICADAS À ESTRATÉGIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO ESTRATÉGICA, INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE.